

CARTOGRAFIAS MODERNAS DO MARANHÃO: O MAPA DA PESTE DE 1905 E O MAPA DA EXPANSÃO URBANA 1950 DO ÁLBUM MIÉCIO JORGE. DIÁLOGOS URBANOS E ARQUITETURA HOSPITALAR EM SÃO LUÍS DO MA.

PFLUEGER, GRETE SOARES -

Bolsista Produtividade CNPQ Profa. Associada II do curso de arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioespacial da Universidade Estadual do Maranhão UEMA.

grete@uema.br

FERREIRA, BRUNO DAVID -

Arquiteto, mestrando do PPG em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde - Fundação Oswaldo Cruz/COC.

bruno.cferreira@aluno.fiocruz.br

RESUMO

O artigo busca analisar duas cartografias modernas do Maranhão ,no século XX, que constam no acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite de São Luís : o livro "A peste do Maranhão" do médico Victor Godinho, relatório feito em 1904 , para o Governador Alexandre Collares Moreira e o segundo livro é o "Álbum do Maranhão" do jornalista Miécio Jorge, com o mapa da expansão urbana de São Luís de 1950 e imagens dos hospitais modernos.

A pesquisa busca um diálogo entre as cartografias ,a arquitetura hospitalar moderna e o processo de expansão urbana da cidade, resgatando fontes primárias e lançando um novo olhar sobre o urbanismo na capital .O recorte temporal é a primeira metade do século XX , o recorte espacial é o centro histórico de São Luís e o recorte teórico nas fontes primárias do acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite , livros e relatório da Era Vargas no Maranhão (1935-47) e em autores maranhenses que tratam a expansão urbana como (LACROIX 2015,2020) e em autores da arquitetura Moderna e hospitalar (SEGAWA (1999) e COSTA (2008,2013).

palavras-chave: ARQUITETURA HOSPITALAR, MARANHÃO, CARTOGRAFIAS MODERNAS.

1. INTRODUÇÃO

O estudo das cartografias modernas do Maranhão possibilita compreender a configuração urbana da capital, São Luís e as transformações relacionadas às práticas sanitárias e ao surgimento da arquitetura hospitalar. A cidade, marcada, por epidemias e por um processo de urbanização lento e desigual, teve sua conformação espacial e social registrada em diferentes documentos visuais e textuais que hoje se configuram como valiosas fontes primárias para a pesquisa histórica e arquitetônica.

Entre esses registros destacam-se duas obras do acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite de São Luís: o relatório *A peste do Maranhão* (1904), do médico higienista Victor Godinho e o *Álbum do Maranhão* (1950), do jornalista Miécio Jorge. A primeira obra associa a produção cartográfica à análise da peste bubônica e das edificações de saúde utilizadas no combate à epidemia; já a segunda reflete o contexto da era Vargas evidenciando a expansão urbana de São Luís e a consolidação de uma rede hospitalar moderna.

Este artigo busca, estabelecer um diálogo entre essas cartografias e os exemplares da arquitetura hospitalar moderna em São Luís, problematizando a relação entre saúde, urbanismo e modernização do século XX. A pesquisa se ancora em fontes primárias do acervo da BPBL, por relatórios administrativos da Era Vargas pela produção historiográfica e crítica de autores maranhenses e de estudiosos da arquitetura moderna e hospitalar. Ao resgatar esse conjunto documental, pretende-se lançar um novo olhar sobre a cidade e seus espaços de saúde, inserindo São Luís no debate sobre urbanismo e modernidade no Brasil.

2. CARTOGRAFIAS DA SAÚDE: DIÁLOGOS ENTRE EPIDEMIAS E MODERNIZAÇÃO NO MARANHÃO

As primeiras décadas do século XX, no Brasil, foram marcadas por políticas públicas centradas no controle populacional e na criação de instituições para vigilância dos indivíduos. De acordo com Dutra e Giglio (2022), esse momento se refletiu na saúde pública através da departamentalização racional dos serviços de atendimento à população, especialmente aos acometidos pelas epidemias que se alastraram pelo país.

O tema da modernização foi uma diretriz política que se iniciou em 1902, com o presidente Rodrigues Alves, ele vinculou a necessidade de urbanização das cidades às questões sanitárias, defendidas por Oswaldo Cruz (Biblioteca Virtual Fiocruz, 2025). Essa política foi intensificada na Era Vargas, com o incremento e a construção de equipamentos públicos de saúde e educação no Brasil e no Maranhão.

Na obra *"A peste no Maranhão"* (Godinho, 1904), identifica-se, a conjuntura espacial em que o Estado do Maranhão se encontrava. Trata-se do relatório do chefe do Serviço de Higiene, Dr. Victor Godinho, convocado pelo governador do Maranhão, Alexandre Colares Moreira Jr, para combater a peste bubônica que tomava proporções alarmantes na capital e para reorganizar o serviço sanitário estadual. Godinho estruturou uma equipe formada higienistas de São Paulo e do Rio de Janeiro e por médicos maranhenses: Dr. Oscar Galvão e Dr. Juvêncio Matos, que atuavam na capital e trouxeram importantes contribuições.

Godinho elencou os fatores que estavam relacionados à proliferação da doença na capital, além de apontar as edificações de saúde criadas dentro das políticas de combate à peste em São Luís. Ao analisar o mapa (figura 1), constata-se que o núcleo urbano de São Luís, no início do século XX, permanecia concentrado na região histórica da ilha, com sobrados que ocupavam grandes lotes de forma desordenada (GODINHO, 1904). O número de edificações visitadas pela equipe de combate à peste girava em torno de 5.100 imóveis.

Figura 1: Cartografia da peste no Maranhão. **Fonte:** Mapa da peste no Maranhão. Victor Godinho (1904). Acervo: BPBL.

Godinho foi responsável por elaborar o primeiro código sanitário de São Luís, com indicadores construtivos destinados à adequação das novas edificações às medidas de higiene e combate à proliferação de doenças. Segundo Godinho (1904), a ausência de leis e a falta de fiscalização haviam gerado uma cidade “cheia de vícios de arquitetura e de construção”.

A década de 1950, como apontam Costa e Sanglard (2008), representou um marco no desenvolvimento institucional dos campos da medicina e da saúde pública no Brasil, acompanhando um processo amplo de modernização social e urbana que se refletiu em diversas capitais do país, incluindo São Luís. Nesse contexto, a obra *Álbum do Maranhão* (JORGE, 1950) oferece um valioso registro das transformações da cidade naquele período. O álbum reúne imagens e relatos sobre os aspectos físicos, culturais e sociais do estado e da capital. Miécio Jorge (1950) destaca o crescimento urbano de São Luís em 1950. Considerando o expressivo embate com a peste na capital e a alta taxa de mortalidade. Na cartografia da área central de São Luís (figura 2) observa-se a renovação urbana com a abertura em diagonal da Av. Magalhães de Almeida e o processo de expansão do centro com a construção da Avenida Getúlio Vargas. Destacamos o Plano de Expansão da

Cidade de São Luís (1958), elaborado por Ruy Mesquita, Diretor do Departamento de Estradas (LACROIX, 2020). O plano visava reorganizar o crescimento urbano da capital, projetando infraestrutura viária e pontes para conectar áreas menos urbanizadas à malha central.

Figura 2: Cartografia da Cidade de São Luís. **Fonte:** Álbum do Maranhão. Miécio Jorge (1950). Acervo: BPBL.

O mapa de Miécio Jorge (1950), registra o núcleo urbano e infraestrutura que moldam riscos e determinantes de saúde e nos permite compreender o desenho urbano da capital na virada da década de 1950, num momento de transição entre o antigo centro colonial e a cidade moderna emergente. Além de registrar edificações públicas importantes e traçados urbanos, o plano é um projeto de representação, uma vez que se constrói uma imagem de cidade moderna, progressista. Por meio do mapa de Jorge (1950), é possível identificar, as novas linguagens modernas, como o Art Déco e moderno retratadas no álbum. Segundo Pflueger e Furtado (2017) tais fatores evidenciam um forte sinal de que a modernização inerente à expansão urbana de São Luís não era apenas quantitativa (vias, população) mas também qualitativa (formas arquitetônicas, representação simbólica da modernidade).

A leitura comparada entre as cartografias (1904) e (1950) permite compreender as diferentes formas de representação do espaço e as distintas concepções de saúde e de cidade. O mapa da peste evidencia uma São Luís marcada pela precariedade sanitária, pela ausência de infraestrutura urbana e pela desorganização espacial. Já a planta (1950) revela, quase meio século depois, uma tentativa de superação simbólica e material desse passado insalubre, projetando uma nova imagem da capital: limpa, moderna e disciplinada. Assim, a cidade que antes era objeto de intervenção higienista passa a ser objeto de exibição estética e orgulho cívico, refletindo a transformação do discurso médico em discurso de modernidade.

É possível, entender as duas produções como expressões complementares de um mesmo processo histórico. A cartografia de Godinho surge no momento em que o espaço urbano era analisado como foco de infecção e risco, o que exigia medições, diagnósticos e estratégias de controle. Já a cartografia de Miécio Jorge emerge quando o espaço urbano passa a ser interpretado como vitrine do progresso e da racionalidade administrativa. Nelas o território de São Luís aparece como organismo vivo: ora adoecido, ora regenerado, mas sempre lido através da lente da saúde pública.

Ao observar as duas cartografias nota-se também a passagem de uma representação técnica e normativa da saúde, pautada na medicina e na higiene, para uma representação simbólica e cultural, em que a noção de “cidade saudável” se confunde com a de “cidade moderna”. Se o mapa da peste mapeia a dor, o contágio e a urgência da intervenção, o álbum de 1950 mapeia a memória, o desejo e a idealização do urbano. Ambas, compartilham o mesmo princípio cartográfico: tornar visível o invisível seja o movimento da bactéria ou o avanço do concreto traduzindo em imagem os efeitos sociais e espaciais das políticas de saúde.

3. ARQUITETURA, SAÚDE E AS POLÍTICAS DE ISOLAMENTO NA PRIMEIRA METADE DO SÉC XX NO MARANHÃO

No contexto maranhense, as edificações voltadas para a saúde representam marcos significativos na história da medicina e desenvolvimento urbano de São Luís. Desde o período colonial até a era republicana, esses espaços testemunham a evolução dos cuidados médicos, das políticas públicas de saúde e da arquitetura que os abriga.

O centro histórico de São Luís, destacou-se por seu conjunto arquitetônico colonial, com mais de 5 mil casarões históricos construídos entre os séculos XVII e XIX, o que rendeu à cidade o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1997. Andrés (1998) aponta que grande parte das transformações no cenário urbano de São Luís foram decorrentes da inserção de novas edificações institucionais e da renovação urbana na “Era Vargas” que coincidiu com a gestão do governador Paulo Ramos (1937-1945) no Maranhão, período de significativas concepções de edificações hospitalares como medida de combate a questões sanitárias e epidêmicas da época.

Foi notável a importância das instituições de saúde no Maranhão, no controle de doenças e epidemias, especialmente em São Luís, cujos portos de atracação e desembarque de cargas (figura 3) eram, no centro, os principais pontos de entrada para as enfermidades que se desenvolviam na capital e seguiam para o interior do estado.

No início do século XX, houve a criação de espaços localizados nas adjacências dos hospitais destinados ao tratamento de doentes das classes mais favorecidas, as chamadas *Casas de Isolamento*. O sanitarista Victor Godinho (1904) utiliza o termo “isolamento virtual” ou “isolamento comunicativo” para referir-se às práticas ligadas ao tratamento de pacientes em isolamento parcial,

No início do século XX São Luís foi marcada pelo alto índice de tuberculose, “doença do século”. Lacroix (2015) aponta que era comum, na paisagem da cidade, o grande número de pedintes, mendigos e portadores de doenças contagiosas perambulando pelas ruas.

O governador Urbano Santos já apontava, a necessidade de um espaço destinado ao isolamento dos tísicos. Em 1920, reintegrou o Hospital Nina Rodrigues para o recolhimento dos doentes de tuberculose (LACROIX, 2015). A população o cunhou de *Hospital de Isolamento*.

Câmara (2009) nos lembra que, durante a gestão do interventor Antônio Martins de Almeida (1933-1935), já eram encaminhados laudos técnicos da situação do estado em relação à epidemia de lepra ao presidente Getúlio Vargas, que criou o Plano Nacional de Profilaxia da Lepra. Nesse período, o único local destinado ao isolamento dos doentes foi o Leprosário do Gavião, uma vila que funcionou no bairro Lira (Centro de São Luís) até 1937.

Esse modelo de cidade-hospital, ou os “hospitais-colônias”, segundo Costa e Amora (2013), foi tomado como padrão e implantado em diferentes estados brasileiros.

Diante do quadro da lepra no Estado e da nova política moderna de isolamento instaurada na capital, a Ponta do Bonfim foi identificada como local propício, sendo inaugurada, em 1937, a Colônia do Bonfim, que contava com prédios administrativos, refeitório, enfermaria, capela, casa para religiosos, cadeia, nove pavilhões (LACROIX, 2015). Posteriormente Hospital-Colônia Aquiles de Faria Lisboa, em reconhecimento à dedicação do médico à erradicação da doença no Estado.

Figura 3: Instalações da Colônia do Bonfim. Fonte: Álbum do Maranhão. Miécio Jorge (1950). Acervo: BPBL.

Lacroix (2015) lembra da inclusão na campanha contra a lepra do projeto de acolhimento dos filhos dos hansenianos em edificações denominadas preventórios. Os dispensários e preventórios, de acordo com Dutra

e Giglio (2022), seguiam orientações estabelecidas por órgãos federais e estaduais, que acompanhavam os marcadores da doença no território brasileiro. Assim, foi inaugurado, em 1941, o Educandário Santo Antônio, no bairro do Anil. Essa edificação destinava-se ao amparo e confinamento de crianças, filhos de doentes de lepra.

A arquitetura hospitalar no Maranhão consolidou-se como um dos instrumentos fundamentais das políticas de saúde e isolamento social. As edificações voltadas à saúde no Maranhão acompanharam a transição de um modelo assistencial e religioso para um modelo técnico e estatal, em consonância com as políticas de modernização da Era Vargas.

O pensamento sanitário na capital maranhense que se fortaleceu com Godinho (1904) orientou a criação de órgãos públicos de saúde e a necessidade de envolvimento de arquitetos e engenheiros na formulação de programas espaciais racionais e higiênicos.

Em síntese, a análise das edificações de saúde na primeira metade do século XX no Maranhão revela que a arquitetura foi um elemento central na materialização dos ideais de modernidade e higienização do Estado. Ao longo das décadas, os hospitais, colônias e preventórios configuraram-se como verdadeiros laboratórios de experimentação das políticas de isolamento e controle social, onde a saúde pública se entrelaçava à construção simbólica e física da cidade. As cartografias, as edificações e os discursos sanitários compõem, uma mesma trama histórica: a de uma São Luís entre a tradição colonial e o avanço moderno, que projetou no espaço urbano suas tentativas de curar, ordenar e reinventar-se.

4. O DISCURSO DO MODERNO EM SÃO LUÍS NOS MEADOS DO SÉCULO XX

A segunda metade do século XX foi marcada por ações higienistas e sanitárias, além da institucionalização do SUS (1988), que ampliou o acesso à saúde em todo o país. Esse período marcou a transição de São Luís de uma cidade portuária tradicional para um polo urbano industrializado mas afetado por contradições típicas da modernidade brasileira, como concentração econômica, exclusão social, crescimento desordenado das áreas periféricas.

A obra *Álbum do Maranhão*, de Miécio Jorge (1950), retrata esse momento de transição. Com uma narrativa visual cuidadosamente construída, o autor destaca edificações modernas, vias recém-abertas e símbolos do progresso urbano, apresentando uma cidade que se pretendia moderna, sem negar completamente sua herança colonial. No entanto, o álbum deve ser entendido também como uma fonte seletiva, ao privilegiar imagens que exaltam a modernização, ele silencia aspectos da vida urbana menos compatíveis com o discurso de progresso, como as habitações informais, as áreas negligenciadas e as deficiências de infraestrutura das periferias.

Segundo Lacroix (2020), São Luís, apesar de seu isolamento geográfico e de inserção tardia nos circuitos econômicos nacionais, começou, na 1950, a experimentar uma reconfiguração espacial e simbólica de paisagem urbana. O discurso do progresso, difundido pelos governos estaduais e pela imprensa local, buscava alinhar a capital maranhense às transformações do Brasil moderno.

Entre 1950 e 1960, o poder público intensificou investimentos em infraestrutura e na ampliação das vias urbanas, conectando o núcleo antigo a novas áreas de crescimento. Projetos como o alargamento da Avenida Getúlio Vargas e a abertura de eixos viários ligando o centro a bairros como Monte Castelo, Madre Deus e Areinha simbolizavam esse impulso modernizador.

Nesse cenário, a arquitetura moderna de linhas retas, volumes puros começou a se destacar em meio ao casario oitocentista. Edifícios públicos, como o Mercado Central (1941) e novas sedes institucionais, tornaram-se símbolos da linguagem arquitetônica da racionalidade e funcionalidade. Miécio Jorge (1950), ao registrar essas construções, mostrou uma narrativa visual alinhada ao projeto político de desenvolvimento e ao desejo de inserção do Maranhão no imaginário nacional do progresso. Contudo, como observam Gomes e Sampaio (2022), essa representação ocultava as desigualdades sociais e espaciais que se acentuavam paralelamente, como o crescimento das favelas e a precarização das áreas periféricas.

A modernização urbana de São Luís não foi um processo técnico ou estético, mas um fenômeno sociocultural permeado por desigualdades e disputas simbólicas. Enquanto a elite local se apropriava dos símbolos da modernidade: cinemas, clubes sociais e edifícios em estilo art déco, as classes populares permaneciam à margem das políticas de habitação e infraestrutura. Essa dualidade reforça a ideia de que a modernidade maranhense foi fragmentada: o novo e o antigo coexistiam em um mesmo espaço urbano, refletindo as tensões entre progresso e permanência (PINHEIRO, 2018).

A ênfase dada à arquitetura moderna no Álbum do Maranhão reflete a tentativa de redefinir a imagem da cidade a partir de novas instituições vinculadas à saúde e ao bem-estar social (JORGE, 1950). Hospitais, sanatórios e escolas técnicas surgem como ícones da renovação urbana. O Maranhão buscava demonstrar, através da arquitetura pública, a saúde e modernização caminhavam lado a lado (PFLUGER e FURTADO, 2017). Essas edificações, de fachadas sóbrias e linguagem funcionalista, representavam avanços sanitários, e o protagonismo do Estado, promotor do progresso e do controle social.

Figura 4: Cinemas de São Luís. **Fonte:** Álbum do Maranhão. Miécio Jorge (1950). Acervo: BPBL.

Nas edificações retratadas por Jorge (1950) destacam-se dois prédios : o Centro de Saúde Paulo Ramos e o Pronto-Socorro Getúlio Vargas. O primeiro, construído em 1940 com fachada em estilo art déco, simbolizava a modernidade e o uso de materiais construtivos inovadores. O segundo que foi inaugurado, 1940 e 1950 , na Rua do Passeio, trazia a concepção modernista e traços art déco, sob a direção do médico Joaquim Menezes, e tornou-se referência hospitalar na cidade (LACROIX, 2015).

Figura 5: Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos. **Fonte:** Antônio Guimarães de Oliveira. Álbum de Postais.

Figura 6 : Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos e Pronto Socorro Getúlio Vargas. **Fonte:** Antônio Guimarães de Oliveira. Álbum de Postais.

Entre as instituições de isolamento destacadas por Jorge (1950) estão :O Hospital Nina Rodrigues (1940), concebido sob uma lógica pavilhonar de caráter higienista, com princípios da arquitetura moderna. incorporando noções de salubridade, ventilação cruzada e setorização funcional dos espaços e o Sanatório Presidente Vargas, marco na introdução de princípios arquitetônicos modernos na saúde pública ludovicense. Vinculado à política de isolamento do Estado Novo, o edifício apresentava avanços técnicos e espaciais com uma configuração ampla, racional e funcional (LACROIX, 2015). Localizado no antigo Caminho Grande , bairro da Jordoá, o sanatório dialogava com as exigências sanitárias e com a lógica de expansão urbana. Por fim, destacam-se as instituições voltadas à maternidade e à infância, apresentadas no álbum : A Maternidade Benedito Leite, e o Hospital Infantil Juvêncio Matos, inaugurado em 1949. Ambas incorporavam elementos característicos da arquitetura modernista, como o uso de pilotis conferindo leveza e amplitude aos volumes, esquadrias de vidro e madeira e vedações em cobogós cerâmicos, ventilação e conforto térmico.

Figura 7: Maternidade Benedito Leite e Hospital Infantil **Fonte:** Álbum do Maranhão. Miécio Jorge (1950). Acervo: BPBL.

O Álbum do Maranhão (1950), ao selecionar símbolos da “cidade moderna”, contribuiu para consolidar uma imagem idealizada de São Luís, em que o avanço arquitetônico e institucional mascarava desigualdades e omissões históricas.

As instituições de saúde, como o Sanatório Presidente Vargas, o Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos, a Maternidade Benedito Leite e o Hospital Infantil Juvêncio Matos, tornam-se, assim, marcos dessa modernidade seletiva.

A modernização de São Luís, em 1950 deve ser compreendida como expressão de progresso técnico, e como um campo de tensões entre tradição e inovação, exclusão e inclusão, materialidade e discurso. A cidade que emergia era, portadora de um imaginário moderno e herdeira de uma estrutura histórica desigual que, ao buscar o futuro, nunca deixou de dialogar com o seu passado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo das cartografias modernas e das instituições de saúde no Maranhão no sec. XX, possibilitou compreender como o processo de modernização da capital esteve intrinsecamente ligado às políticas sanitárias e à consolidação da arquitetura hospitalar. As fontes analisadas de Godinho (1904) ao Álbum de Miécio Jorge (1950) revelam que a cidade passou de práticas marcadas pela improvisação e pelo isolamento precário para um modelo de urbanização e institucionalização da saúde que projetava São Luís como parte de um Brasil em modernização.

A modernização das instituições de saúde no Maranhão não deve ser compreendida apenas em sua dimensão funcional, mas também como parte de um projeto político e cultural de renovação urbana. A análise dessas experiências contribui para resgatar memórias apagadas das políticas de isolamento e reforça a importância de pensar a arquitetura hospitalar como patrimônio histórico, social e científico.

REFERÊNCIAS

- AMORA, Ana Albano. Utopia ao avesso nas cidades muradas da hanseníase: apontamentos para a documentação arquitetônica e urbanística das colônias de leproso no Brasil. *Cadernos de História da Ciência*, v. 5, n. 1, p. 23-53, 2009.
- CÂMARA, Cidinalva Silva. O Começo e o Fim do Mundo: estigmatização e exclusão social de internos da colônia do Bonfim. Dissertação (Mestrado em Educação) - UFMA, São Luís, 2009.
- COSTA, Renato Gama-Rosa; AMORA, Ana Albano; FILGUEIRAS, Sara Cabral. A saúde e a cidade: o bairro de Jacarepaguá e os hospitais de isolamento. In: *História urbana: memória, cultura e sociedade*. 2013. p. 279-300
- COSTA, Nilson do Rosário; SANGIARD, Gisele. Entre os salões e o laboratório: a sociedade de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro (1886–1929). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.
- DUTRA, Rosyane de Moraes Martins; GIGLIO, Célia Maria Benedicto. Infância isolada: política pública para a profilaxia da lepra no Maranhão (1930-1950). *Educar em Revista*, v. 39, 2023.
- GODINHO, Victor. A peste no Maranhão. In: *A peste no Maranhão. 1904*. p. 152-152. acervo BPBL. <https://casas.cultura.ma.gov.br/portal/bpbl/acervodigital/> :
- GOMES, Livia Antunes; SAMPAIO, Breno Pereira. Arquitetura moderna e identidade urbana em São Luís (1950–1970). *Revista Amazônia Moderna*, v. 2, n. 1, p. 33–57, 2022.
- JORGE, Miécio. *Álbum do Maranhão*. São Luís: Gráfica São Luís, 1950.

LACROIX, Maria de Lourdes Lauande. História da Medicina em São Luís: médicos, enfermidades e instituições. São Luís, 2015.

----- São Luís do Maranhão, Corpo e Alma. 2ª edição ampliada/ Maria de Lourdes Lauande Lacroix. São Luís, 2020. Vol II..

PFLUEGER G e LOPES J,A. Arquitetura do Século XX . São Luís, Ilha do Maranhão e Alcântara :Guia de arquitetura e da paisagem. Sevilla :Consejería de Obras Públicas y transportes. Dirección Geral de arquitetura e vivenda, 2008.

PFLUEGER, Grete; FURTADO, Livia. As imagens do moderno em São Luís pelo álbum de Miécio Jorge, de 1950. Revista Amazônia Moderna, Palmas, v. 1, n. 1, p. 68-83, 2017.

PINHEIRO, Maria Cecília. Urbanismo e modernização em São Luís: as reformas urbanas e o ideário do progresso (1930–1970). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018.

BIOGRAFIA

Bruno David SilvaCosta Ferreira: Arquiteto e urbanista, Pesquisador e Produtor Cultural. Atua com ênfase em Patrimônio Cultural e Administração Pública. Pós-Graduando em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Saúde e da Ciência pela Fiocruz.

Grete Pflueger , arquiteta , Bolsista CNPQ de produtividade ,doutora em Urbanismo UFRJ , mestre em desenvolvimento Urbano UFPE , Professora associada II do curso de arquitetura e do programa de Pós graduação em desenvolvimento socio espacial e regional da Universidade estadual do Maranhão – UEMA <https://orcid.org/0000-0002-9376-8689> grete@uema.br